

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12583972>
УДК 616.72–089.82

ВАРИАНТНАЯ ТОПОГРАФИЯ СОСУДОВ И НЕРВОВ КРУПНЫХ СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ, ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ ПУНКЦИЙ

Т.С. Гуца,
ст. преп.
Ю.М. Киселевский,
к.м.н., доц.,
ГрГМУ,
г. Гродно

Аннотация: На сегодняшний день отмечается значительный рост суставной патологии и чаще всего поражаются крупные суставы нижних конечностей. Состояние пациента характеризуется выраженным болевым синдромом, как при некоторых заболеваниях суставов, так и при травмах. При этом наиболее эффективной лечебно-диагностической процедурой становится пункция сустава с эвакуацией избытка синовиальной жидкости и введения лекарственных препаратов.

Ключевые слова: коленный сустав, тазобедренный сустав, пункция, кровоснабжение

VARIANT TOPOGRAPHY OF VESSELS AND NERVES OF LARGE JOINTS OF THE LIMB, SIGNIFICANT FOR PERFORMING THEIR PUNCTIONS

T.S. Gushcha,
Senior Lecturer
Y.M. Kiselevsky,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
GSMU
Grodno

Annotation: Today, there is a significant increase in joint pathology and most often the large joints of the lower extremities are affected. The patient's condition is characterized by severe pain, both in certain joint diseases and in injuries. In this case, the most effective therapeutic and diagnostic procedure is joint puncture with evacuation of excess synovial fluid and administration of medications.

Keywords: knee joint, hip joint, puncture, blood supply

Суставы человека являются уникальным органом, которые на протяжении всей жизни испытывают огромные механические нагрузки. В последние годы отмечается рост заболеваний опорно-двигательного аппарата у населения планеты, которые занимают у мужчин 19-е место, у женщин – 20-е среди других нозологий. Как причина инвалидизации суставная патология находится на 10-м и 11-м месте у мужчин и женщин соответственно. Чаще всего поражаются коленные (КС), тазобедренные (ТБС) суставы, на которые приходится основная нагрузка, приводящая к значительной физической дисфункции [5, 6]. Наиболее частыми причинами развития данной патологии являются ревматические заболевания, переломы, ушибы, растяжения, оперативные вмешательства. Нередко травмы суставов сопровождаются развитием гемартроза [3, 4].

В алгоритме лечения выделяют симптоматическую и базисную терапию, не всегда обеспечивающую необходимый лечебный эффект. Пункции зачастую являются методом выбора в диагностике и лечении суставной патологии. Однако разработанные методики данной манипуляции, как и любое инвазивное вмешательство, могут иметь и нежелательные последствия. Согласно статистике, осложнения встречаются в среднем в 0,1% случаев: повреждения суставных структур, сосудов, нервов, развитие гнойного воспаления [1, 2]. Особенности кровоснабжения и иннервации соединения костей скелета нижних конечностей необходимо учитывать при выполнении пункции. В связи с этим выполнение вышеуказанной манипуляции требует досконального изучения взаиморасположения анатомических образований, проекции суставной щели, особенностей кровоснабжения и иннервации соединения костей, чтобы предотвратить развитие вышеописанных осложнений [6-8].

Целью нашей работы было обосновать технику выполнения пункции крупных суставов тела человека с учётом их топографо-анатомического строения для профилактики развития осложнений. Для отработки оригинальной методики мы использовали специальные суставные муляжи и анатомический трупный материал в количестве десяти препаратов.

КС и ТБС суставы имеют сложную анатомио-биомеханическую структуру и состоят из комплекса отдельных взаимосвязанных между собой компонентов и элементов (основных и вспомогательных), генетически запрограммированных на выполнение определённой (статической и динамической) функции, обеспечиваемой работой приданных данному образованию скелетных мышц, а также получающих трофику из соответствующих сосудистых и нервных образований [3].

КС является очень сложным суставом и представлен совокупностью взаимосвязанных друг с другом структурно-функциональных комплексов-блоков: капсульно-связочным, мениско-связочным, крестообразным, бедренно-надколенниковым и бедренно-большеберцовым [3, 4]. Линия суставной щели спереди определяется при согнутом колене поперечными бороздами, расположенными по бокам от связки надколенника между мышцелками бедренной и большеберцовой кости [4].

Одной из особенностей строения колена является наличие синовиальных сумок, расположенных на разных глубинах. КС человека испытывает наиболее высокие нагрузки, поэтому патология этих анатомических образований встречается достаточно часто. Под влиянием постоянного механического воздействия, когда необходимо часто опираться на область сустава, во всех сумках может развиваться хронический воспалительный процесс с обильным выпотом или образованием впереди надколенника опухоли (гигромы). Для их диагностики и лечения разработана специальная манипуляция пункция, которая позволяет быстро и эффективно снять боль, уменьшить воспаление или взять для анализа образец синовиальной жидкости.

КС получает кровоснабжение из большого числа крупных сосудов: ветви бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий. Нисходящая артерия колена (ветвь

бедренной артерии) проходит позади медиального мышцелка бедра по внутренней поверхности портняжной мышцы.

Подколенная артерия дает пять ветвей, питающих сустав и участвующих в образовании его артериальной сети: две верхние (медиальная и латеральная), средняя и две нижние (медиальная и латеральная) коленные артерии [1].

Верхний отдел передней поверхности КС кровоснабжается верхней медиальной и латеральной артериями: медиальная проходит позади медиального мышцелка бедра, огибает его медиальный край и проникает на передне-медиальную поверхность сустава; латеральная – огибает латеральный мышцелок бедра и проникает на передне-латеральную поверхность сустава на уровне верхнего края надколенника.

Нижний отдел снабжается кровью возвратной ветвью передней большеберцовой и нижней латеральной артерии, боковые и задние – медиальной, латеральной нижними и средней артериями колена, а также возвратными ветвями передней и задней большеберцовых артерий. Медиальная нижняя артерия, обогнув медиальный мышцелок большеберцовой кости выходит на передне-медиальную поверхность у нижне-медиального края надколенника; нижняя латеральная – огибает КС с латеральной стороны и выходит на передне-латеральную поверхность его на уровне нижнего края надколенника. Средняя коленная артерия прободает суставную сумку сзади и проникает в полость сустава (рис. 1).

Рисунок 1 – Ход артерий в области коленного сустава

Все компоненты КС хорошо иннервированы. Источники иннервации происходят из основных нервов нижней конечности: бедренного, подкожного, большеберцового, общего малоберцового и запирающего нервов. Передняя поверхность колена иннервируется ветвями переднего кожного нерва бедра. Подкожный нерв и его поднадколенниковая ветвь осуществляют иннервацию КС на передней и передне-медиальной поверхности. Нередко позади подкожного нерва может располагаться ветвь запирающего нерва, иннервирующая медиальную поверхность колена. Общий малоберцовый нерв проходит вдоль медиального края двуглавой мышцы бедра и примыкает к капсуле КС по наружной поверхности, огибая головку малоберцовой кости. Его ветви иннервируют переднюю и заднюю поверхность сустава с латеральной стороны. Иннервацию задней поверхности КС обеспечивают ветви

большеберцового нерва, занимающего срединное положение в подколенной ямке (рис. 2).

Рисунок 2 – Иннервация коленного сустава

Пунктировать сустав можно в четырёх точках: верхнелатеральный доступ (1), нижнелатеральный (2), верхнемедиальный (3) и нижнемедиальный (4) (рис. 3).

Рисунок 3 – Точки вкола иглы при пункции коленного сустава

Однако с практической точки зрения, важно знать, что под сухожилием четырехглавой мышцы бедра и выше надколенника на 2 поперечных пальца располагается наднадколенниковая сумка. Эта сумка сообщается часто с верхним заворотом коленного сустава (в 85% случаев), имеет большие размеры и нередко подвергается воспалительным процессам. Поэтому обычно пунктируется верхний заворот коленного сустава. Учитывая наличие данной сумки, вышеописанное взаиморасположение крупных сосудов и нервов, питающих КС, наиболее рационально и с наименьшим риском повреждения сосудисто-нервных образований, необходимо использовать верхнелатеральный доступ (1). Здесь также нет мышц, прикрывающих сустав, и хрящей и прокол производится только через

кожу, подкожно-жировую клетчатку и капсулу сустава вне проекции хода сосудисто-нервных образований. Точка вкола располагается на 1,0-2,0 см снаружи и книзу от основания надколенника. Иглу вводят перпендикулярно поверхности кожи и ведут за надколенник в горизонтальной плоскости вглубь на 1,5-2,5 см.

В тех случаях, когда через вышеописанную точку невозможно произвести пункцию (наличие ран, ожогов, ссадин, псориазических бляшек в этой области), прокол выполняют через нижнелатеральный доступ (2). Данный доступ также можно использовать с меньшим риском повреждения сосудисто-нервных образований. При этом иглу вводят на 1,5-2,0 см снаружи и книзу от верхушки надколенника на глубину 1,5-2,5 см за надколенник.

При использовании верхнемедиального (3) и нижнемедиального (4) доступа мы должны учитывать ход подкожной вены, подкожного нерва с его ветвями, медиальных (верхней и нижней) ветвей коленной артерии, возвратных ветвей передней большеберцовой артерии. В верхнемедиальной точке прокол производят на 1,5-2,0 см снаружи и сверху от основания надколенника (иглу ведут за надколенник к его центру на 1,5-2,5 см); в нижнемедиальной – на 1,5-2,0 см снаружи и книзу от верхушки надколенника)

ТБС является самым крупным суставом человека, который выполняет сложную функцию опоры и ходьбы. По форме сочленяющихся поверхностей относится к шаровидным, многоосным, образованным полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости. Проекция суставной щели ТБС определяется по линии, которая соединяет передне-верхнюю ость подвздошной кости с лонным бугорком. Перпендикуляр, проведенный через середину линии, делит головку бедра на две равные части. Сзади щель сустава проецируется по линии, идущей от задне-верхней подвздошной ости к основанию большого вертела [3, 4].

Поскольку сустав расположен достаточно глубоко и перекрыт мышечной тканью, необходимо хорошо знать анатомическое строение тазобедренной области, чтобы не вызвать развитие осложнений и безошибочно попасть иглой в синовиальную полость. Кровоснабжение ТБС осуществляется ветвями бедренной и глубокой

артерий бедра, а также запирающей, верхней и нижней ягодичными, внутренней половой артерий. Все сосуды обильно анастомозируют между собой, образуя артериальные сети в области сустава. Восходящая ветвь латеральной артерии, окружающей бедренную кость, снабжает кровью переднелатеральную поверхность сустава. Сзади верхние отделы кровоснабжаются верхней ягодичной артерией, средние отделы – нижней ягодичной артерией, нижнемедиальные отделы – веточкой запирающей артерии, снизу – ветвью медиальной артерии, окружающей бедренную кость (рис. 4).

Рисунок 4 – Кровоснабжение ТБС

ТБС имеет хорошую иннервацию, которая осуществляется за счёт веточек крупных нервных стволов: бедренного, седалищного, запирающего, верхнего ягодичного, нижнего ягодичного и срамного

нервов. Спереди медиальные отделы сустава иннервируются ветвями бедренного нерва и добавочного запирающего нерва. Ветви запирающего нерва разветвляются в нижнемедиальном отделе передней поверхности ТБС. Ветви верхнего ягодичного нерва осуществляют иннервацию верхнего отдела сустава сзади. Суставные ветви седалищного нерва, верхнего ягодичного, нижнего ягодичного и полового нервов иннервируют задние отделы ТБС (рис. 5).

Рисунок 5 – Иннервация ТБС

Пункцию ТБС выполняют из двух доступов: спереди и сбоку. При первом способе точка прокола располагается на середине линии, проведенной от верхнего края большого вертела к середине расстояния между средней и медиальной третью паховой связки. Вкол иглы осуществляют на 1,5-2,0 см ниже паховой связки и на 1,5-2,0 см кнаружи от определяющейся проекции бедренной артерии. Иглу ведут перпендикулярно поверхности кожи вглубь до упора в шейку бедренной кости (1). При выполнении пункции сустава с латеральной точки иглу вводят снаружи над верхушкой большого вертела перпендикулярно поверхности кожи (2). Далее ее продвигают во фронтальной плоскости до упора в шейку бедренной кости (рис. 6).

Рисунок 6 – Точки пункции ТБС

(1 – передний доступ: а – бедренная артерия, б – паховая связка; 2 – латеральный доступ: в – большой вертел)

Учитывая ход сосудисто-нервных образований, проекцию суставной щели ТБС, более безопасно проводить пункцию с латеральной точки, минуя ветви крупных артерий и нервов.

Таким образом, на основании вышеуказанных исследований можно сделать заключение, что при выполнении пункции крупных суставов нижних конечностей человека необходимо знать особенности их топографо-анатомического строения, кровоснабжения и иннервации. Это послужит хорошей базой во время выполнения данной манипуляции. Определённые теоретические знания и прикладные навыки позволят практическому врачу избежать осложнений и добиться хороших результатов в лечении заболеваний суставов.

Список литературы

[1] Алексеева Л.И. Остеоартрит суставов кистей: распространенность, факторы риска, фенотипы, диагностика, лечение / Л.И. Алексеева, Е.П. Шарапова, А.М. Лиля // Современная ревматология. – 2022. Т. 16. № 6. 98-105 с.

[2] Андриеш В.Н. Кровоснабжение и иннервация суставов человека: учебное пособие / В.Н. Андриеш [и др.]. – Кишинев: ГУМиФ им. «Н.Тестеминацу», 2001. 209-300 с.

[3] Киселевский Ю.М. Введение в артрологию (фундаментальный и прикладной аспекты): монография / Ю.М. Киселевский. – Гродно: ГрГМУ, 2008. 198-199 с.

[4] Киселевский Ю.М. Структурно-функциональные особенности коленного сустава / Ю.М. Киселевский, А.В. Иванцов // Журнал ГрГМУ. – 2008. № 1. 109-112 с.

[5] Ли́ла А.М. Остеоартрит, как междисциплинарная проблема: алгоритм лечения для терапевтов и врачей общей практики / А.М. Ли́ла [и др.] // Современная ревматология. – 2021. Т. 15. № 5. 68-75 с.

[6] Мазуров В.И. Острый суставной синдром, диагностика и лечение: методическое пособие / В.И. Мазуров, А.М. Ли́ла, А.С. Повзун; под ред. В.И. Мазурова. – Санкт-Петербург: ГОУ ДПО СПб, 2011. 5-6 с.

[7] Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам / под ред. А.А. Воробье́ва, И.И. Кагана. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 209-271 с.

[8] Повзун А.С. Острый суставной синдром: проблемы диагностики / А.С. Повзун, В.И. Мазуров // Вестник Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова. – 2016. Т. 8. № 4. 11-21 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseeva L.I. Osteoarthritis of the joints of the hands: prevalence, risk factors, phenotypes, diagnosis, treatment / L.I. Alekseeva, E.P. Sharapova, A.M. Lila // Modern rheumatology. – 2022. Т. 16. No. 6. 98-105 p.

[2] Andriesh V.N. Blood supply and innervation of human joints: textbook / V.N. Andries [and others]. – Chisinau: GUMiF im. "N.Testeminatsu", 2001. 209-300 p.

[3] Kiselevsky Yu.M. Introduction to arthrology (fundamental and applied aspects): monograph / Yu.M. Kiselevsky. – Grodno: GrSMU, 2008. 198-199 p.

[4] Kiselevsky Yu.M. Structural and functional features of the knee joint / Yu.M. Kiselevsky, A.V. Ivantsov // Journal of GrSMU. – 2008. No. 1. 109-112 p.

[5] Lila A.M. Osteoarthritis as an interdisciplinary problem: treatment algorithm for therapists and general practitioners / A.M. Lila [et al.] // Modern rheumatology. – 2021. Т. 15. No. 5. 68-75 p.

[6] Mazurov V.I. Acute joint syndrome, diagnosis and treatment: methodological manual / V.I. Mazurov, A.M. Lila, A.S. Povzun; edited by IN AND. Mazurova. – St. Petersburg: GOU DPO SPb, 2011. 5-6 p.

[7] Operative surgery: a manual on manual skills / ed. A.A. Vorobyova, I.I. Kagan. – М.: GEOTAR – Media, 2015. 209-271 p.

[8] Povzun A.S. Acute joint syndrome: diagnostic problems / A.S. Povzun, V.I. Mazurov // Bulletin of the North-Western State Medical University named after. I.I. Mechnikov. – 2016. Т. 8. No. 4. 11-21 p.

© Т.С. Гуца, Ю.М. Киселевский, 2024

Поступила в редакцию 16.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Гуца Т.С., Киселевский Ю.М. Вариантная топография сосудов и нервов крупных суставов конечностей, значимая для выполнения их пункций // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 12-24. URL: <https://ip-journal.ru/>